

МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В ТРЕВЕЛ-БЛОГАХ

Павлович Александра

группа 308/1, факультет межкультурных коммуникаций
Минский государственный лингвистический университет

Аннотация. Рассматриваются метафоры в современных тревел-блогах. Выявляются метафорические модели в текстах тревел-блогеров на русском языке. Анализируются прагматические функции метафоры в блогосфере.

Ключевые слова: туризм, тревел-блог, метафора, метафорическая модель.

Abstract. This paper examines metaphors in contemporary travel blogs. Metaphorical models in the texts of Russian-language travel bloggers are identified. The pragmatic functions of metaphor in the blogosphere are analyzed.

Keywords. tourism, travel blog, metaphor, metaphorical model.

В современных политических реалиях становится актуальным развитие внутреннего туризма. Одним из эффективных инструментов его продвижения являются тревел-блоги. Формирование привлекательного образа туристических направлений в них во многом зависит от используемых блогерами языковых средств, среди которых особое место занимает метафора.

Анализ современных тревел-блогов показывает, что метафора выступает ключевым стилистическим приемом, формирующим эмоциональную связь с читателями, упрощающим сложные идеи и вовлекающим аудиторию в диалог.

Так, сравнение города с «узором на старинном гобелене» помогает передать его многослойную историю, сплетённую из судеб и событий, а пустыня, представленная как «раскалённое море, где волны – дюны», позволяет почувствовать её движение и бескрайность. Такие образы оживляют текст, делают его выразительным и погружают читателя в атмосферу описываемых мест.

Метафоры в тревел-блогах можно классифицировать в зависимости от сферы, из которой происходит перенос. Одним из наиболее распространённых типов являются *природные* метафоры, переносящие характеристики природных явлений на сферу путешествий и эмоциональных переживаний (*Горы – застывшие волны, река – живая лента, пустыня – золотое море без берегов*).

Архитектурные метафоры используют образы строений и городских элементов (*здание – каменный корабль, плывущий сквозь время, улицы – коридоры города*).

Пространственные метафоры описывают абстрактные идеи через

образы расположения, движения и формы в пространстве (*край вечной мерзлоты, прогулки над облаками, взлёт сквозь небесные врата, лабиринт забытых улочек, плывущий горизонт мечты*).

Культурные и исторические метафоры раскрывают связь между путешествием и культурным наследием, используя образы истории, архитектуры и социальных традиций. (*город – музей под открытым небом, улицы – страницы летописей, замки – хранители тайн, дворцы – живые свидетельства веков, памятники – мосты между культурами*).

В тревел-блогах также распространён метафорический приём **персонификации**, при котором неживым объектам или абстрактным понятиям приписываются человеческие качества. Этот приём позволяет передавать атмосферу мест через эмоциональные и личные ассоциации, создавая эффект живого присутствия (*закат обнимает старинный город, океан встречает путника бескрайними объятиями, лес радушно приветствует гостей, дорога шепчет обещания новых открытий, горы хранят тайны древних сказаний*).

Сравнительный анализ тревел-блогов показывает, что тексты с активным использованием метафор передают атмосферу мест гораздо ярче, чем сухие фактические описания. Такие образы, как *город, который расцветает под лучами заката* или *улочки, что шепчут истории ушедших эпох*, создают живую картину и погружают читателя в эмоциональное пространство путешествия.

В то же время выражения без метафор *город на закате* или *старые улочки* остаются более формальными и менее запоминающимися. Таким образом, активное применение метафор и персонификации помогает установить эмоциональную связь между автором и аудиторией, делая повествование ярким и насыщенным.

Список литературы:

1. Лакофф, Дж., Джонсон, М. Метафоры, которыми мы живём. — М.: Издательство «Когито-Центр», 2004. — 320 с.
2. Барабанщиков, И. В. Язык и образ в современной журналистике. — СПб.: Издательство РГУ, 2017. — 256 с.
3. Фридман, Е. В. Метафора в культуре и коммуникации. — М.: Академический проект, 2015. — 200 с.
4. Козлова, Н. А. Лингвистический анализ метафоры в туристических текстах. // Вестник филологии и культурологии. 2021. № 4. С. 45–54.
5. Петрова, И. В. Роль метафоры в формировании эмоционального восприятия текста. — М.: Наука, 2019. — 180 с.
6. Тревел-блоги и современные медиа: теория и практика / Под ред. С. Н. Иванова. — СПб.: Питер, 2020. — 320 с.
7. Шерстюк, Е. В. Языковые средства в туристическом дискурсе. // Туризм и коммуникация. 2018. № 2. С. 89–98.